

LA INSTITUCIÓN CORÁNICA DE LA KAFALA ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

(El Convenio Europeo de Derechos Humanos no ampara la superposición de instituciones de acogimiento, procedentes de diversos ordenamientos jurídicos, con consecuencias jurídicas diferentes)

OMAR BOUAZZA ARIÑO

Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid

Revista Española de Derecho Administrativo 172
Julio – Septiembre 2015
Págs. 227 – 232

SUMARIO: I. OBJETO. II. HECHOS. III. ARGUMENTACIÓN DEL TEDH. IV. DECISIÓN. V. OPINIÓN DISIDENTE Y DISCUSIÓN.

I. OBJETO

El presente trabajo tiene por objeto el comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, también «el Tribunal» o «el TEDH») recaída en el caso *Chbihi Loudoudi y Otros c. Bélgica*, de 16 de diciembre de 2014. Una familia belga pretende acoger a una menor marroquí según la institución belga de la adopción, bien que había sido confiada mediante un acuerdo de *kafala*, una institución coránica de acogimiento que no implica en modo alguna la pérdida de las relaciones de filiación del menor con los padres biológicos. Veamos a continuación, con mayor detenimiento y detalle, los hechos, argumentación del Tribunal y la Decisión adoptada. También se da cuenta de la opinión disidente formulada por tres magistrados cuyo planteamiento plantea muchas dudas desde la perspectiva del interés superior del menor, principio que debe prevalecer en estas situaciones.

II. HECHOS

El primero y la segunda demandantes son un matrimonio de nacionalidad belga. La tercera demandante, de nacionalidad marroquí, es la sobrina de la segunda demandante. La niña fue confiada por sus padres genéticos a los primeros dos demandantes (*kafiles*) mediante un acuerdo de *kafala*, una institución de Derecho Islámico que se define como la entrega voluntaria con la finalidad de proporcionar bienestar, educación y protección a un niño abandonado¹. La pareja belga intentó adoptar sin éxito a la niña en Bélgica. Tras su llegada al país europeo, se concedió a la niña un certificado de residencia temporal, que fue renovado regularmente. Tras la segunda fase del procedimiento de adopción, la niña se quedó sin permiso de residencia durante 7 meses. Transcurrido ese periodo de tiempo, se le volvió a conceder un permiso de residencia, que sería renovado varias veces. En abril de 2014 se le concedió la residencia permanente.

Una vez agotada la vía interna, los demandantes acuden ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando una violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, también «el Convenio» o «el CEDH»), al considerar que las autoridades belgas han rechazado reconocer el acuerdo de *kafala* como una adopción, en detrimento de los intereses de la menor. También se quejan de la incerteza de su estatus de residencia. En base al artículo 14 (prohibición de discriminación) en relación con el artículo 8, alegan también que han sido discriminados por razón de su origen². Finalmente, también invocan una violación del artículo 6.1 (derecho a un proceso equitativo), alegando que se les denegó asistencia jurídica en el recurso de apelación que interpusieron.

III. ARGUMENTACIÓN DEL TEDH

El TEDH comienza su argumentación señalando que los dos primeros demandantes han estado cuidando de la tercera demandante, como si fueran sus padres, desde que tenía 7 años, edad en la que les fue confiada en base a un acuerdo de *kafala* y han estado viviendo juntos de una manera que puede considerarse «vida familiar» en su sentido común. Por tanto, el TEDH dirá que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es aplicable en su aspecto de «vida familiar».

1. En la actualidad, está regulada en Marruecos por Ley 15-01, de 13 de junio de 2002, relativa a la guarda de los menores abandonados (Boletín Oficial del Reino de Marruecos n° 5036, de 5 de septiembre de 2002). Se trata de un régimen de acogimiento que debe ser declarado por un juez, en el que los padres de acogida no adquieren vínculo paterno-filial alguno con el menor, pero deben cuidarle como si fuera su propio hijo (art. 2 de la Ley). Incluso se contempla la posibilidad de que un juez pueda determinar que el menor pueda volver con sus padres biológicos, una vez hayan cesado las causas por las que no podían hacerse cargo del niño, siempre que el menor desee esta opción. Igualmente, mientras dura la relación de *kafala* hasta que el menor cumple los 18 años, el juez puede determinar un régimen de visitas con los padres genéticos.
2. También, en otro orden de consideraciones, invocan una violación del artículo 6 CEDH alegando que se les denegó asistencia jurídica en el recurso de apelación que interpusieron.

Además, la persistencia de lazos entre la tercera demandante y su familia original no impide la existencia de vida familiar con otros.

Como los dos primeros demandantes han enfocado el caso desde la perspectiva de las consecuencias que se pueden derivar de la situación de residencia de la tercera demandante, el TEDH decide examinar el caso desde la óptica de si Bélgica tiene una obligación positiva de crear una relación de parentesco legal entre los demandantes. Es cierto que el acuerdo de *kafala*, válidamente establecido en Marruecos, crea un vínculo legal entre los demandantes, pero *como esta institución no existe en Bélgica, la adopción que perseguían los demandantes constituiría una situación legal nueva*.

Los tribunales belgas al no conceder la adopción, consideraron que el acuerdo de *kafala*, basado en la costumbre, no puede ser equiparado a una adopción. Y que las condiciones de adopción en base al derecho interno, en una situación en la que el derecho nacional de la niña no reconoce dicha institución, no se han dado: la niña no ha sido confiada a los padres que quieren adoptar por una «autoridad» competente del Estado de origen.

La denegación de la solicitud de los demandantes puede ser explicada en parte por la consideración del mejor interés de la menor, de acuerdo con los convenios internacionales aplicables. Los tribunales internos han evaluado la situación familiar y social de la familia, a la luz de una serie de factores en base a los cuales puede definirse el mejor interés de la menor. Los tribunales basaron su decisión en una doble observación: en primer lugar, el cuidado emocional y educativo de la niña se proporcionó desde 2003 por los padres *kafiles* y, en segundo lugar, la tercera demandante tiene una relación de parentesco legal con sus padres genéticos y han mantenido el contacto con la familia de su madre en Marruecos. Esta segunda consideración pesa de una manera significativa en la ponderación de los intereses en conflicto ya que *la niña corría el riesgo de no tener el mismo estatus personal en Bélgica que en Marruecos, lo que sería el motivo central para rechazar la concesión de la adopción a los padres kafiles en Bélgica*. Las autoridades belgas observaron que el mejor interés del menor consistía en mantener una única relación de parentesco tanto en Bélgica como en Marruecos.

Sin embargo, la denegación no ha privado a los demandantes del reconocimiento de su relación, porque pueden acogerse al procedimiento de la tutela no oficial contemplado en el derecho belga. El TEDH observa que los demandantes no tienen obstáculos en Bélgica para disfrutar de su «vida familiar» y vivir juntos. Por otro lado, la niña tiene una relación paterno-filial con sus padres genéticos y únicamente han planteado ante las autoridades belgas y el Tribunal la incerteza sobre su permiso de residencia, no sobre otras consecuencias derivadas de la falta de reconocimiento en Bélgica de una relación paterno-filial con sus *kafiles*.

IV. DECISIÓN

El TEDH, en base a las consideraciones anteriores, concluye que no ha habido una violación del derecho al respeto de la vida familiar de los demandantes ni del

derecho de la tercera demandante al respeto de su vida familiar. Esta decisión, no obstante, no se adopta por unanimidad, sino por una mayoría de cuatro votos contra tres.

V. OPINIÓN DISIDENTE Y DISCUSIÓN

Los tres jueces disidentes, Karakaş, Vučinić y Keller, formularon una opinión separada común. Dividen su opinión en diferentes temas.

En primer lugar, en cuanto a la kafala y los procedimientos de adopción.

Consideran que si bien el Convenio no recoge formalmente el Derecho a adoptar, en ocasiones, cuando se da un vínculo familiar con un menor, el Estado debe ofrecer una protección jurídica que permita la integración del menor en la familia, como se dijo, por ejemplo, en la sentencia recaída en el asunto *Wagner y J. M. W. L. c. Luxemburgo, de 28 de junio de 2007*. Incumbe al Tribunal, continúan los jueces disidentes, verificar si las decisiones de las autoridades belgas de denegar la adopción han hurtado el buen desarrollo de los lazos familiares entre la niña y las personas que la han acogido en base a una *kafala* (párr. 2 de la opinión disidente).

En mi humilde opinión, en línea con la opinión de la mayoría, no creo que se deba extender el régimen jurídico de una institución del Derecho de Familia a una persona de nacionalidad extranjera que tiene al respecto un estatus en su país (su paternidad en Marruecos no era discutida), en superposición, por tanto, de dos situaciones jurídicas, lo que provocaría un conflicto entre los dos ordenamientos jurídicos, que parece que puede tener una solución fácil en base al Derecho Internacional Privado. Recordemos que la niña tiene nacionalidad marroquí; que en Bélgica se le ha otorgado en sucesivas ocasiones la residencia temporal y finalmente la residencia permanente, en abril de 2014; que en base al Derecho marroquí se ha constituido una *kafala* que excluye cualquier vinculación de parentesco entre los *kafiles* y el *kab-dul* (menor) en contraposición, por tanto, con las consecuencias jurídicas que tiene a este respecto el régimen de la adopción. En el fondo de la cuestión parece que subyace la cuestión legítima de querer garantizar una situación legal regularizada para la menor en el país europeo pues, como ha dicho el TEDH, no se discute que la menor y su familia de acogida en Bélgica desarrollan una «vida familiar» en el sentido común de la expresión, que puede ser incluso reconocida sin mayor problema a través de la institución de la «tutela no oficial», como se ha dicho.

Por otro lado, los jueces disidentes discuten la concepción de *kafala* de la que parte la mayoría, que no la considera asimilable a la adopción. Consideran que si bien la *kafala* no da derecho de filiación ni de sucesión, cumple una función, en los países en los que se aplica, en gran medida similar a la de la adopción. Para apoyar esta argumentación, se fijan en el artículo 2 de la Ley marroquí nº 15-01 de 13 de junio de 2002, que indica que «la *kafala* es el compromiso de hacerse cargo de la protección, educación y manutención de un niño abandonado *del mismo modo que lo haría un padre con su propio hijo*». Los jueces disidentes consideran que se da una gran aproximación funcional entre ambas figuras, que se deduciría también del artículo

20.3 del Convenio sobre los derechos del niño, que trata la *kafala* y la adopción como formas de protección equivalentes al hacerse cargo de un menor. A mi modo de ver, en este Convenio se especifican las diferentes formas de tutela que se contemplan en los diferentes ordenamientos jurídicos. Esto no significa que unas y otras vayan a tener las mismas consecuencias jurídicas. De hecho, las diferencias son muy significativas ya que en la *kafala* no se da realmente una relación paterno-filial, sino una relación meramente material. Pienso que hay que tener cuidado en la consideración de ambas figuras en una relación de analogía, pues no la hay, ya que pueden darse conflictos entre ordenamientos, que al final afectarían al menor, quebrándose, por tanto, el principio prevalente en estos casos del interés superior del menor.

En fin, los jueces disidentes concluyen en este sentido que Bélgica debería reconocer una decisión válidamente tomada en el extranjero, decisión que tiene como finalidad la protección legal de los vínculos que unen a los demandantes. Realmente resulta chocante esta conclusión pues no debe perderse de vista la diferente concepción de la que se parte en los ordenamientos coránicos y en los ordenamientos europeos, ya que la adopción, que es lo que pretendían en este caso los dos primeros demandantes, está expresamente prohibida por el Corán y, por consiguiente, por el Derecho marroquí. Todo ello, siempre que estemos ante una situación de una nacional marroquí. Habría que ver si se le aplicaría la Ley belga cuando esta persona adquiere una situación de permanencia en Bélgica, ya sea por residencia o por nacionalidad³.

En segundo lugar, en cuanto al interés superior del menor.

Los jueces disidentes consideran que la visión de las autoridades internas de proteger al menor frente a los problemas que podría acarrear tener dos estatus personales diferenciados, uno en Marruecos y otro en Bélgica, no es suficiente. Les parece, por una parte, que el razonamiento de la mayoría es demasiado general y no aporta una solución suficiente a la situación de los demandantes. Es incontestable que la tercera demandante tiene un vínculo con sus padres biológicos y que ha mantenido el contacto con su familia materna en Marruecos, dicen estos jueces. Sin embargo, en realidad, tales contactos han sido limitados. Según la niña, ha visto a su madre biológica sólo una decena de veces con ocasión de reuniones familiares y nunca ha vuelto a ver a su padre biológico, divorciado de su madre, desde que partió de Marruecos. En el marco de la primera demanda de adopción, el padre y la madre biológicos han dado su consentimiento. La niña considera Bélgica como su país y dice que no tiene otra vinculación con Marruecos más que los viajes anuales en los que pasa sus vacaciones. La carga socio-educativa y afectiva de la niña reposa en los *kafiles*, que ella considera «como sus padres». La adopción simple supone la creación de un vínculo de filiación con el adoptante. Sin embargo, ello no impide el mantenimiento de ciertos vínculos jurídicos con la familia de origen del adoptado. Por ello, los jueces disidentes observan que las autoridades nacionales no han probado cuáles serían las consecuencias

3. En el caso español, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, parece que lo permitiría siempre y cuando el menor tenga su residencia habitual en España en el momento del establecimiento de la adopción o vaya a ser trasladado a este país a fin de establecer definitivamente su residencia (art. 17.1).

concretas y negativas para la niña de tener en Bélgica y en Marruecos dos estatutos personales diferentes (i!). Llama la atención que los jueces disidentes hagan esta aseveración de una manera tan simple pues precisamente, como se ha dicho, el Derecho marroquí prohíbe expresamente la adopción. Los demandantes han subrayado que el vínculo biológico no puede considerarse suficiente para excluir que otro vínculo familiar deba ser protegido, sobre todo, si este último implica la protección concreta y efectiva de la menor. A este respecto, los jueces disidentes hacen referencia al precedente, la sentencia recaída en el caso *Harroudj c. Francia*, de 4 de octubre de 2012, en el que se subraya que Francia ha dado pasos significativos para la regularización de este tipo de situaciones, favoreciendo un proceso rápido de adquisición de la nacionalidad en estos casos. No ocurre lo mismo en Bélgica, dicen los jueces, ya que en este caso, subrayan, la tercera demandante ha estado sujeta a una situación de estrés permanente debido a las dificultades en la regularización de su residencia, el sentimiento de estar estigmatizada por la situación o incluso el hecho de no poder participar en los viajes escolares. Piensan que estas carencias en materia de protección del menor acogido por *kafala* no pueden compensarse con una tutela oficiosa.

En base a estas consideraciones, los jueces disidentes concluyen que ha habido una violación del artículo 8 del Convenio por el hecho de que las autoridades nacionales no han tenido en cuenta debidamente el interés superior del menor en el marco de los procedimientos nacionales relativos a la demanda de adopción de los demandantes y a la situación de estancia de la tercera demandante. Los jueces disidentes, en fin, consideran que la mayoría ha hecho claudicar los intereses de la menor frente a una determinada concepción de la política internacional en materia de adopción.

Me parece que la opinión de los jueces va mucho más allá de lo que realmente es el problema real, pues aquí de lo que se trata es de superponer una institución referida a la guarda y custodia aplicable en Europa frente a otra aplicable en Marruecos, con consecuencias jurídicas muy diferentes. En mi humilde opinión, debe imponerse la cautela, atenerse al derecho dado e intentar obviar lo que a cada uno le pueda parecer más justo o funcional, desconociendo las realidades sociales tan diferentes en las que se aplican ordenamientos tan diversos, pues lo contrario podría desembocar en un conflicto de ordenamientos en el que quien realmente sufriría los perjuicios sería el menor, cuyo interés, como se ha subrayado, es el que se trata de defender en primer lugar⁴.

4. En el ámbito de la doctrina, resulta esclarecedor, desde la óptica que plantea la compatibilidad de la *kafala* con las instituciones de guarda y tutela españolas, el artículo de Nuria MARCHAL ESCALONA, «La kafala marroquí: problemas de ayer, hoy y mañana», *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia* vol. 3, 2013. Sobre este y otros temas referidos al ámbito de los ordenamientos islámicos, me remito también al libro colectivo, *Derecho islámico e interculturalidad* (Coords. Zoila COMBALÍA SOLÍS, María del Pilar DIAGO DIAGO y Alejandro GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ), *Derecho islámico e interculturalidad*, Iustel, Madrid, 2011.